

СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ**MODERN CREDIT ORGANIZATIONS: DEVELOPMENT REGULARITIES AND IMPROVEMENT OF MANAGEMENT**

БЕЗБОРОДОВ ДАНИЛА ДМИТРИЕВИЧ,
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

BEZBORODOV DANILA DMITRIEVICH,
NGEPI HE "Moscow Financial and Industrial University "Synergy".

В рамках данного исследования проанализированы главные термины банковской деятельности: банковская система, управление, кибернетика, социальное управление, роль банковской деятельности непосредственно в системе административного права. Рассмотрены отличительные характеристики банковской сферы работы, системы банковской организации, применения в ходе установления банковской деятельности кибернетического подхода. Выявлена и аргументирована потребность в общем применении системного метода в ходе интерпретации такого термина, как «банковская деятельность». Особое внимание уделено юридико-техническому методу толкования деятельности банков, предложено его детализированное определение; определены ключевые характеристики банковской деятельности, которые составляют основу кибернетического подхода.

Within the framework of this study, the main terms of banking activity are analyzed: banking system, management, cybernetics, social management, the role of banking activity directly in the system of administrative law. The distinctive characteristics of the banking sphere of work, the banking organization system, and the use of a cybernetic approach in the course of establishing banking activities are considered. The need for a general application of the system method in the interpretation of such a term as "banking activity" has been identified and argued. Special attention is paid to the legal and technical method of interpreting the activities of banks, its detailed definition is proposed; the key characteristics of banking activity that form the basis of the cybernetic approach are identified.

Ключевые слова: *банковская деятельность, банковская система, управление, социальное управление, кибернетика, системный подход, государственное управление, административное регулирование, банковские операции, денежный оборот.*

Key words: *banking activity, banking system, management, social management, cybernetics, system approach, state management, administrative regulation, banking operations, money circulation.*

В настоящее время банковская система – это та область, благодаря которой клиенты банка получают разнообразные услуги; данная система включает в себя операции расчетного и кассового типа, являющиеся основной составной частью банковского дела, а также самые новые формы инструментов (денежно-кредитных, а также финансовых). Сегодня возникает множество нерешенных вопросов в банковской сфере. По большей части это вызвано низким уровнем управления кредитными учреждениями и неблагоприятными тенденции общего экономического развития на территории России.

Позитивные сдвиги, проявляющиеся непосредственно в функционировании кредитных учреждений РФ, неизбежно приводят к возникновению ряда проблемных ситуаций, которые

тормозят дальнейшее развитие банковской системы страны; вместе с тем, они также ведут к заметному снижению уровня конкурентоспособности этих финансовых институтов. Вдобавок к этому на динамику развития российского банковского сектора оказывают значительное влияние множество факторов, как внешних, так и внутренних.

Среди внешних факторов можно выделить:

- Недостаточную операционную эффективность отечественных предприятий и ненадежность финансовой отчетности, содержащейся в их данных;
- Высокую вероятность возникновения разнообразных кредитных рисков и ограниченные возможности доступных кредитных ресурсов, которые часто имеют краткосрочный характер;
- Низкий уровень капитализации банковского сектора РФ;
- Ограниченный доступ большинства негосударственных кредитных организаций непосредственно к долгосрочным источникам финансирования;
- Усиление экономического влияния непосредственно крупных банков на региональные рынки банковских услуг, в том числе привлечение иностранного банковского капитала в российскую финансовую систему;
- Значительные расходы административного характера, с которыми сталкиваются многие кредитные организации.

В целом, несмотря на все те позитивные тенденции, которые наблюдаются в деятельности российских кредитных организаций, существует множество факторов, негативно влияющих на их развитие и конкурентоспособность; среди них можно выделить внутренние проблемы, затрудняющие развитие данных организаций (недостаточный уровень бизнес-планирования, а также слаборазвитая система банковского менеджмента, которая присутствует во многих кредитных учреждениях). Упомянутые факторы не только подрывают репутацию кредитных организаций, но и препятствуют росту доверия к ним. Таким образом, они уменьшают их возможности по привлечению инвестиций, которые и без того ограничены.

Анализируя же структуру современной банковской системы Российской Федерации, можно сделать вывод, что лишь незначительное количество банков можно назвать финансово устойчивыми; как правило, финансовая устойчивость присуща только тем банкам, которые пользуются поддержкой непосредственно от государства (отметим, что данные банки считаются преодолевшими кризисные ситуации и, соответственно, демонстрируют эффективность и надежность в своей деятельности).

Разнообразные финансовые затруднения, с которыми может столкнуться банковская сфера, обусловлены разнообразными причинами внутреннего характера; и при детальном рассмотрении функционирования банковских учреждений, обычно обозначают следующие нерешенные вопросы, требующие большого внимания и в то же время проведения глубокого анализа:

- Неквалифицированное руководство, выражающееся непосредственно в недостатке профессионализма и в то же время компетентности состава управляющих лиц;
- Отсутствие планирования (долгосрочного и стратегического характера), что приводит к непоследовательности и в то же время хаотичности в принятии разнообразных ключевых решений;
- Неграмотное формирование кредитных портфелей и слабое управление возникающими рисками, что способствует увеличению вероятности потерь (в финансовом отношении);
- Разнообразные формы давления непосредственно на банковские учреждения, что в

значительной степени осложняет их нормальное функционирование;

– Мошенничество непосредственно со стороны владельцев и менеджеров, проявляющееся в хищениях, а также злоупотреблениях и прочих действиях (противоправного характера), наносящих ущерб финансовой стабильности кредитных организаций;

– Создание большинства финансовых учреждений на основе бывших государственных специальных учреждений привело, так скажем, к наследованию их недостатков как структурного так и организационного характера.

Таким образом, исходя из сказанного, для преодоления указанных проблем необходимо разработать комплексную стратегию, направленную непосредственно на повышение квалификации управленческого персонала, внедрение эффективного стратегического планирования, совершенствование систем управления рисками, а также укрепление институциональной независимости банков и противодействие мошенничеству.

Следует особенно подчеркнуть тот факт, что многие современные банковские учреждения унаследовали непосредственно от своих предшественников, обременённых долгами убыточных предприятий, структуру баланса, отягощённую значительными финансовыми обязательствами; данная структура, по своей сути, неспособна обеспечить надлежащее и стабильное функционирование банков без прямого и активного вмешательства государства, выражающегося, в частности, в реструктуризации активов; и в настоящее время сложившаяся экономическая ситуация, и кроме того, состояние самой банковской сферы в Российской Федерации не позволяют надеяться на оздоровление банковской системы посредством отзыва лицензий и банкротства финансово слабых банковских организаций.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить ключевые проблемы, препятствующие эффективному функционированию современной банковской системы Российской Федерации. Анализируя текущее состояние финансового сектора, становится очевидным, что данные проблемы требуют комплексного подхода и системного решения для обеспечения стабильности, и устойчивого развития банковских учреждений.

К числу обсуждаемых проблем относятся следующие аспекты:

– Низкий спрос непосредственно на кредитные продукты среди клиентов банковского сектора, обусловленный высокими %-ми ставками; стоимость кредитов для физических лиц остаётся на достаточно высоком уровне, вследствие чего гражданам крайне затруднительно выполнять свои финансовые обязательства;

– Недостаточный интерес к депозитным вкладам непосредственно со стороны ЮЛ (вносит тоже определённый вклад в обострение общей проблематики);

– Нестабильность (в финансовом отношении) кредитных учреждений, ввиду того, что существуют такие банки, которые не всегда способны соответствовать всем даже самым строгим требованиям Центробанка; и такие учреждения включают не только мелкие банки, но такое и довольно крупные банковские структуры;

– Неустойчивая ситуация в экономике России, характеризующаяся довольно нестабильным курсом национальной валюты, ростом уровня показателя инфляции и безработицей, что негативно сказывается на самом функционировании банковской системы нашей страны.

Следует отметить, что зависимость отечественной экономики непосредственно от внешнеэкономической конъюнктуры и продолжающийся процесс структурных преобразований в отечественной экономике обуславливают необходимость поддержки непосредственно со стороны денежно-кредитной политики Банка РФ посредством активных действий Правительства страны в разнообразных сферах, в частности, бюджетной, налоговой, а также тарифной, структурной и социальной политики; в создании стабильного и заслуживающего доверия сектора, который будет эффективно и полностью выполнять функции финансового

посредничества, тем самым способствуя общему развитию экономики, заключается непосредственно главная цель реформирования системы банка.

Для обеспечения успешного развития современной банковской системы РФ требуется тщательное планирование разного рода задач, а также выполнение набора мер, которые должны осуществляться исполнительной и законодательной властью, ЦБ, кредитными организациями, учредителями и заинтересованными субъектами; упомянутые усилия направлены непосредственно на становление надёжной и в то же время эффективной банковской системы, способной удовлетворять разнообразные потребности клиентов посредством предоставления высококачественных банковских продуктов, а также услуг.

Развитие отечественной банковской системы подразумевает выполнение постоянной работы непосредственно над стратегическими направлениями и актуальными задачами, что требует непрерывного и качественного мониторинга текущего состояния банковского сектора; такие изменения должны вестись безостановочно и систематически; для обеспечения дальнейшей модернизации банковской сферы страны требуется надёжная поддержка непосредственно со стороны Правительства РФ, направленная на повышение уровня показателя конкурентоспособности банковского сектора (упомянутое представляет собой ключевой фактор непосредственно в обеспечении его устойчивости и прогресса).

Важно помнить, что от состояния банковской системы зависит непосредственно уровень предпринимательской активности в регионе, что представляет собой ключевой аспект; предпринимательская активность региона проявляется непосредственно в его высокой интенсивности; уровень развития банковской сферы в стране отражает непосредственно состояние экономики и финансовой отрасли в целом; однако перед разнообразными видами рисков она остается уязвимой (сюда входят и системные факторы), что существенно снижает потенциал (функциональный).

Важно отметить, что национальная банковская инфраструктура на данный момент находится на пути глобализации, стремясь к расширению и согласованию с международными стандартами; ЦБ РФ предоставлено множество документов, осуществляющих регулирование данного процесса и способствующих при этом развитию; однако, несмотря на все предпринятые усилия, отметим, что существуют значительные препятствия непосредственно на пути к дальнейшему развитию банковской сферы; данные трудности должны быть преодолены или же, по крайней мере, минимизированы, поскольку состояние банковской системы РФ может оказать существенное влияние непосредственно на уровень социально-экономического прогресса в регионах, требуя при этом особого внимания и тщательного и глубокого контроля.

Возможные направления эволюции банковской инфраструктуры на территории России:

– Прогрессирование в области кредитования населения: расширение ассортимента специализированных программ (кредитных) и систематическое проведение реструктуризации банковских ссуд (упомянутое особенно касается сегмента потребительского займа, акцентируется особое внимание на краткосрочное финансирование);

– Продвижение в сфере законодательства, регулирующего кредитные отношения (осуществление взаимной защиты интересов кредитных организаций, и кроме того, их клиентов, с целью дальнейшего снижения стоимости заемных средств в перспективе);

– Повышение прозрачности операций (капитальных и кредитных), выполненное кредитными учреждениями; важно понимать, что все действия, выполняемые ЦБ, должны способствовать превращению кредитного сектора непосредственно в область с открытыми и в то же время ясными банковскими сделками; такие условия обеспечат базу для обеспечения модернизации банковской практики и при этом станут фундаментом непосредственно для будущего развития инфраструктуры кредитного учреждения в России.

Следует отметить, что банковская инфраструктура РФ устойчиво функционирует и

эволюционирует, хотя налицо определенные трудности; за относительно недавний период фиксируется рост показателя общего объема предоставленных кредитных ресурсов и привлеченных депозитов; особенно высокий интерес кредитным продуктам проявляют производственные учреждения (предприятия), что безусловно свидетельствует об их активном использовании непосредственно в самой экономике; в настоящее время кредитование ФЛ остается одной из ключевых нерешенных вопросов банковской системы, ввиду того, что низкий уровень дохода у населения и его недостаточная платежеспособность существенно ограничивают возможности полноценного использования инструментов (кредитных).

В целях развития современного банковского сектора РФ можно выделить следующие основные направления:

- Проведение широкомасштабной реструктуризации всего банковского сектора с целью увеличения общего объема банковского капитала и улучшения качества предоставляемых клиентам услуг;
- Осуществление рекапитализации банков (способствует формированию устойчивой экономической базы для обеспечения модернизации банковского бизнеса непосредственно на основе здоровых финансовых принципов);
- Усиление внимания непосредственно со стороны банков к мерам по ограничению рисков (рыночных) и обеспечение устойчивости (в финансовом отношении);
- Восстановление уровня доверия населения непосредственно к банковской сфере (данный аспект является ключевым непосредственно для обеспечения стабильности и в то же время эффективности функционирования финансовой системы государства).

Вышеупомянутое приведет непосредственно к увеличению уровня ответственности управленцев и владельцев банков непосредственно перед результатами своей управленческой деятельности в банковской сфере; основным конечным результатом развития современной банковской системы РФ должно стать непосредственно усиление её устойчивости; кроме того, предпринимаемые меры должны способствовать повышению уровня её функциональной активности, непосредственно в экономике государства и в то же время постепенному сближению показателей российской банковской системы непосредственно с показателями деятельности ведущих стран по уровню экономического развития в группе государств с экономикой, которая является переходной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Банковское дело / Е.Ф. Жуков [и др.]; под ред. Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2017. 687 с.
2. Банковское дело и банковские операции / М.С. Марамыгин [и др.]; под ред. М.С. Марамыгина, Е.Г. Шатковской; Уральский гос. экон. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. 567 с.
3. Горностаева А.Н. Виды банковских продуктов и услуг для физических лиц // Аллея науки. 2021. Т. 1. № 6. С. 598-602.
4. Губарьков С.В. Технология создания новых банковских продуктов / С.В. Губарьков, В.С. Егошин // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 5-2. С. 175-180.
5. Джафарова З.К. Электронные каналы продвижения банковских продуктов в Российской Федерации / З.К. Джафарова, С.А. Курбанов // Журнал прикладных исследований. 2021. № 6. С. 1-9.
6. Копылевич О.М. Банковские продукты, услуги и технологии: сущность и характеристика / О.М. Копылевич, Н.С. Швецова // Непрерывное профессиональное образование и новая экономика. 2020. № 1. С. 126-132.
7. Красноперова А.Б. Понятие и содержание маркетинговой деятельности в банковской сфере // Социально-политические и экономические аспекты развития современного общества: научные теории, российский и международный опыт: сб. науч. ст. по итогам междунар. науч.-практ. конф. (11-12 марта 2022 г.). СПб.: С.-Петербург. гос. экон. ун-т, 2022. С. 133-140.

8. Манаенкова Е.С. Направления развития банковских продуктов и услуг в России // Российская экономика: взгляд в будущее : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Тамбов, 26 февраля 2021 г.) / отв. ред Я.Ю. Радюкова. Тамбов: Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина, 2021. С. 217-232.

9. Тимин А.Н. Перспективы банковского обслуживания граждан в России и возможности совершенствования современных банковских продуктов и услуг / А.Н. Тимин, Д.Х. Умарходжаева // Вектор экономики. 2023. № 10. С. 1-8.

10. Хохлова С.В. Банковские экосистемы в России: стартапы, продукты, услуги / С.В. Хохлова, И.Ю. Афанасьев // В центре экономики. 2022. № 2. С. 1-6.

11. Человская Е.И. Теоретические аспекты рынка банковских продуктов и услуг / Е.И. Человская, М.В. Стратулат // Вестник Приднестровского университета. Серия: Физико-математические и технические науки. Экономика и управление. 2020. № 3 (66). С. 179-183.

© Безбородов Д.Д., 2024.